

UO‘T: 634.84; 634.86

SHAROBOP UZUM NAVLARINING SHAROB SIFATIGA TA’SIRI

M.Aralova, assistent,
L.Abdurahmonova, talaba

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotsiya. Ushbu maqolada sharobning xususiyatlari, ahamiyati va sharob ishlab chiqarish uchun xom ashyo tavsifi, Sharob mahsulotlarning guruhlari, sharobbop uzum navlarining sharob sifatiga ta’siri tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar. Sharob, uzumchilik, bijg‘ish, sharobbop, xo‘raki, Bayan sheriy, Morastel, g‘ujum, qandlilik.

Аннотация. В статье анализируются характеристики вина, его значение и описание сырья для производства вина, групп винодельческой продукции, а также влияние винных сортов винограда на качество вина.

Ключевые слова. Вино, виноградарство, бижгиш, винификация, хораки, Баян шерий, Морастель, гуджум, сахар.

Annotation. This article analyzes the characteristics of wine, its importance and the description of raw materials for wine production, groups of wine products, and the influence of wine grape varieties on wine quality.

Key words. Wine, viticulture, bijgish, vinification, raisin, khoraki, Bayan sheriy, Morastel, gujum, sugar.

Kirish. Sharob deb, ho‘l meva yoki so‘ligan uzumdan tayyorlangan sharbatning tarkibidagi qandning bijg‘itish natijasida yuzaga keladigan alkogolik ichimlikka aytiladi. Sharobni tayyorlashda, unga ishlov berishda standartda ko‘rsatilgan ro‘yxatdan tashqari boshqa begona moddalar qo‘shish ruxsat etilmaydi. Yaxlit, shikastlanmagan g‘ujumda sharbat bijg‘imaydi. Sharbatda bijg‘ish boshlanishi uchun unga g‘ujum sathidagi xamirturushlar bo‘lib, ular uzumni ezish natijasida o‘tadi. Sharbat tayyorlash jarayoni katta tajriba va bilim talab qiladi. Uzum sharbat va sharobi engil buziladigan mahsulotlar bo‘lib, ular noto‘g‘ri munosabatda bo‘lish mahsulotlarni yaroqsiz holga keltiradi [1].

Sharob tayyorlash qator xilma-xil va ko‘pincha nozik tadbirlardan iborat sharobchilik jarayonini yuzaga keltiradi. Shuning uchun sharobchilik qadim zamonlardan katta san‘at hisoblangan. Sharob to‘g‘risidagi fan-enologiya (yunon tilida – sharob) deb atalib, uzumni sharobga qayta ishlash va sharobga ishlov berish usullari bir xil darajada barcha kategoriyalarda qo‘llash umumiy sharobchilik deyiladi. Sharobni alohida turlarini tayyorlashda ularga o‘ziga tabiatiga xos ko‘rinish uchun maxsus usullar qo‘llash talab etiladi. Alohida sharob kategoriyalarini, shuningdek maxsus uslub va texnologik usullari ta’riflab, ularni tayyorlash bilan xususiy yoki maxsus sharobchilikning vazifasiga kiradi [3,5].

«Sharob» termini qadimgi yunonlar qatori misrlik va rimliklarda ham doimo uchrab turadi. Ularning qadimgi yozuvlarida uzumning ko‘p navlari, tuplarga turli shakl berish usullari, payvandlash va agrotexnik tadbirlar hamda turli sharoblar tayyorlash uchraydi. Shuningdek, uzumchilikning yuqori iqtisodiy samaradorligi qayd etiladi. Uzumchilik qishloq xo‘jalik tarmog‘i sifatida Varron, Pliniy, Kalumella asarlarida yoritilgan.

Qadimiy Yunonistonning tibbiyot asoschisi Gippokratning mumtoz asarlarida sharobni parhez va davolash xususiyatlari to‘g‘risida ko‘plab ma’lumotlar keltirilgan. Markaziy Osiyo uzum etishtirishning eng qadimiy hududlaridan hisoblanadi.

Qadimiy Farg‘ona shahri atrofida o‘tkazilgan keyingi yillardagi arxeologik qazishmalar bundan dalolat beradi. Uzumchilik va sharobchilikni rivojlantirishda XIX asrda Qrim, Odessa, Kishinyovda tashkil etilgan o‘quv yurtlari muhim o‘rin egallaydi. Ular uzumchi va sharobchi

mutaxassislar tayyorlanganlar, shuningdek, tajribalar olib borganlar. Rossiyada shu turdagi o‘quv yurti 1804 yili Sudak shahrida tashkil etilgan. Uzunmudavlat mustaqil fan tariqasida XX asr boshlarida shakllandi. Uning rivojlanishida G.Foeks, G.A.Barberon, G.I.Chogol-Yanovskiy, S.I.Karpinskiy, A.M.Negrul, A.S.Merjanian, S.A.Melnik, P.G.Bolgarev, A.V.Kolesnik, Ya.I.Potapenko va boshqa olimlarning asarlari muhim o‘rin tutadi. Sobiq ittifoq davrida sharobchilikning asoschilari A.S.Cholitsin, A.P.Serbulenko, A.E.Salomon, S.F.Oxromenko, M.A.Xovrenko, N.N.Prostoserdov, V.I.Toirov, M.F.Sherbakov, A.A.Eshrov va boshqa taniqli olim va sharobchi amaliyotchilar hisoblanadilar [4].

Sharob sanoati uchun xom ashyo bo‘lib, uzum olma, etil spirti, achitqi, sharbat va turli xushbuy ta‘m beruvchi o‘simliklardan tayyorlangan shirali suvlar va shakar hisoblanadi. Tok, uzum (*vitis*) – uzumdoilarga mansub bo‘lib, uning 70 ga yaqin turi mavjud. Yer kurrasining tropik, subtropik va muta‘dil iqlimli o‘lkalarida tarqalgan. U asosan sernam vodiylarda, tog‘ yon bag‘rlarida, hamda daryo bo‘ylarida chirmashib, ba‘zi turlari bo‘ta yoki past bo‘yli daraxt sifatida o‘sadi.

Butun dunyoda o‘stirilayotgan tokzorlarning ekin maydonini 71 % Yevropa, 14,4 % Osiyo, 9,6 % Amerika, 4 % Afrika va 1 % Avstraliya qit‘asida tashkil etadi. Bu tokzorlardan olingan hosilning 6-8 % bevosita iste‘mol sifatida qo‘llaniladi, 80 % Sharob tayyorlashga va 3-4 % quritilib, undan mayiz tayyorlanadi. Butun dunyoda yetishtiriladigan tokning 4 mingga yaqin navi ma‘lum bo‘lib, ularning 400 navi O‘zbekistonda o‘stiriladi [6].

Uzum navi ishlatilishiga qarab sharobbop, mayizbop va xo‘raki navlarga bo‘linadi. O‘zbekistonda yetishtiriladigan va keng tarqalgan Sharobbop uzum navlari:

Aligote – Frantsiyadan keltirilib, O‘zbekistonga o‘stirishga moslashtirilgan bo‘lib, o‘rta pishar Sharobbop uzum navi hisoblanadi. Uzum boshog‘i o‘rta holatda, mevalari tig‘iz, yirik shaklda oq-ko‘kish tusli, jigar rang dog‘lari mavjud. Bunday uzum navining 1000 kg dan 75 dkl sharbat olinadi. Ushbu navli uzum boshog‘ining o‘rtacha ko‘rsatkichlari quyidagicha: og‘irligi 146 gr, donalar soni 93 ta, sinchalari 4,4 %, urug‘i 3,3 %, po‘sti 4,5 %, sharbat miqdori 87,8 %. Uzuning bu navi avgust oyining oxirlarida pishadi, tarkibidagi qand miqdori 19,2-25,0 %, kislotaligi 6,2-8,1 g/l gacha bo‘ladi. Uzum hosilidan sof va shampan Sharoblari, shuningdek konyak uchun spirt tayyorlanadi.

Bayan shirey – Ozarbayjondan keltirilgan. O‘zbekistonda o‘stirishga moslashtirilgan, kech pishar uzum navi. Uzum boshog‘i tsilindr-konussimon shaklda bo‘lib, donalar o‘rtacha holatda tig‘iz joylashgan. Mevalar dumaloq shaklda, yashil-sariq tusli, usti mum qobig‘i bilan qoplangan, po‘stlog‘i o‘rtacha qalinlikda bo‘ladi, sirtida mayda nuqtalari mavjud. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: og‘irligi 243,4 gr, sinchalari 1,2 %, urug‘i 4,1 %, po‘stlog‘i 8,9 %, sharbat miqdori 85,8 %. Qand miqdori 25 % gacha. Uzumdan musallas, kuchli va shampan Sharoblari tayyorlanadi, shuningdek uning musallasi konyak tayyorlash uchun Sharobmaterial sifatida ishlatiladi.

Kaberne Sharob – Frantsiyadan keltirilgan, O‘zbekistonda o‘stirilgan Sharobbop o‘rta pishar uzum navi hisoblanadi. Uzum boshog‘i o‘rtacha kattalikda bo‘lib, mevalari dumaloq shaklda, qora ko‘k tusli bo‘ladi. Po‘stlog‘i esa dag‘al va qalin holatdadir. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: og‘irligi 125 gr, sinchalari 2,4 %, urug‘i 4,4 %, po‘sti 5,3 %, sharbat miqdori 87,9 %. Uzuning bu navi sentyabr oyining oxirlarida yetiladi, tarkibida 24,2-24,6 % qand va 7-8 % miqdorida kislotaga bo‘ladi. Uzum hosilidan yuqori sifatli markali Farxod Sharobsi, Kaberne liker, Sharobsi va qizil rangli shampan Sharobsi uchun Sharobmaterial tayyorlanadi.

Morastel – Ispaniyadan keltirilib, O‘zbekistonda o‘stirilgan Sharobbop kech pishar uzum navi hisoblanadi. Uzum boshog‘i o‘rtacha, tsilindsimon shaklda bo‘lib, donalar zichligi o‘rtachadir. Mevalari dumaloq shaklda, ko‘k qora tuslidir, sirti qalin mum qatlami bilan qoplangandir. Po‘stlog‘i qalin va mustahkam bo‘lib rang beruvchi moddalarga boydir. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: og‘irligi 193 gr, sinchalari 7,2 % urug‘i 4,0 %, po‘stlog‘i 3,9 % sharbat miqdori 84,9 %. Uzuning bu navi sentyabr oyining boshlarida

yetilib, unda 24-25 % qand, o‘yning o‘rtalarida esa u 29-30 % ni tashkil etadi. Uzum hosilidan kuchli va dessert Sharoblar tayyorlanadi. O‘zbekistonda Morastel va Saperavi uzum navlari aralashmasidan kagor tipidan Sharob tayyorlanadi [8].

Muskat vengerskiy – o‘rta pishar Sharobbop uzum navi bo‘lib, uzum boshog‘i o‘rtacha tsilindr-konussimon shaklda bo‘lib, donalar zichligi o‘rtachadir. Uzum mevalari dumaloq shaklida, yashil tuslidir, po‘stlog‘i qalin bo‘lib mustahkam emasdir. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: og‘irligi 150 gr, sinchalari 2,6 %, urug‘i 3,7 % po‘stlog‘i 4,8 %. Ushbu uzum navi pishganda uning tarkibida 24,4 % qand va 4,7 g/l kislota bo‘ladi. Uzum hosilidan oq rangli muskat tipidagi dessert Sharob tayyorlanadi.

Risling – Germaniyadan keltirilib, O‘rta Osiyoda o‘stirilgan o‘rta pishar uzum navi. Uzum boshog‘i kichkina bo‘lib, tsilindsimon zich holatdadir. Mevalari kichik-kichik dumaloq shaklida, och-yashil tusli, sirti qo‘ng‘ir nuqtachalar bilan qoplangan bo‘lib, po‘stlog‘i o‘rtacha qalinlikka ega. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: sinchalari 3,1 %, urug‘i 5,9 %, po‘stlog‘i 4,6 %, sharbat miqdori mag‘zi bilan birgalikda 86,4 %. Bu nav pishganda, uning tarkibida 18-22 % qand, 10-11 g/l kislota bo‘ladi. Uzum hosilidan musallas tipidagi Sharoblar, hamda shampan Sharobsi uchun Sharobmaterial tayyorlanadi.

Rkatsiteli – Gruziyadan keltirilgan o‘rta pishar Sharobbop uzum navi. Uzum boshog‘i o‘rtacha bo‘lib, tsilindr-konussimon o‘rtacha zichlikka egadir. Mevalar ovalsimon, tillarang – sariq tuslidir. Po‘stlog‘i yupqa va mustahkamdir. Ushbu navli uzum boshog‘ining ko‘rsatkichlari quyidagicha: sinchalari 1,9 %, urug‘i 1,9 %, po‘stlog‘i 2,7 %, sharbat miqdori mag‘zi bilan birgalikda 94,5 %. Sentyabr oyining boshida tarkibida 20,5 %, oktyabrning boshida esa 28-30 % qand bo‘ladi. Uzum hosilidan musallas tipidagi Sharoblar, shampan Sharobsi uchun Sharobmaterial va dessert Sharoblar tayyorlanadi. Bu uzumda sentyabr oyining boshlarida 22,3 % qand va 6,5 g/l kislota bo‘ladi. Uzum hosilidan musallas, kuchli va dessert tipidagi sharoblar tayyorlanadi [6.9].

Xulosa. Uzumning urug‘siz navlarini kishmish deb ataladi. Ular quritilib, mayiz tayyorlash uchun qo‘llaniladi. Bu navlarning mevalari turli rangli bo‘lib, qandligi yuqori darajada bo‘ladi. Uzumning xo‘raki navlarining boshog‘i yirik holatda, turli rangda va shaklda bo‘ladi. Mevalari to‘liq holatda, shirin mazali bo‘ladi. Sharobbop – navlarning uzum boshog‘i katta bo‘lmaydi, g‘ujumlari turli shakl va rangda bo‘ladi. Uzumning kishmish navlariga qaraganda, ularning shirinligi (qandligi) kamroq bo‘ladi. Bunday navlardan musallas, shampan, kuchli hamda dessertli Sharoblar tayyorlanadi. Sharob tayyorlashda sharobbop uzum navlaridan qo‘llanilganda, o‘zining barcha sifat ko‘rsatkichlari nomoyon etadigan sharob hosil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. X.Ch.Bo‘riev., R.M.Rizaev. Meva-uzum mahsulotlarini biokimyosi va texnologiyasi. – T.: Mehnat, 1996.
2. X.Ch.Bo‘riev., R.Jo‘raev., O.Alimolov. Meva-sabzavotlarni saqlash va dastlabki ishlov berish. – T.: Mehnat, 2002.
3. A.M.Glazunov., I.M.Tsarnau., Texnologiya vini konyakov. – M.: Agropromizdat, 1990.
4. E.P.Sholts., V.F.Ponamaryov. Texnologiya pererabotki vinograda. – M.: Kolos, 1990
5. X.Ch.Bo‘riyev., A.T.Merganov., SH.I.Umidov. va boshqalar “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash texnologiyasi”-Toshkent 2022-yil, 24 bet.
6. X.B. Shomurodov., S.Y. Islomov. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarni saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – Toshkent: 2020, 200 bet.
7. S.Tursunov. O‘simlishunoslik. “Ijod –press”, 2019-yil.
8. O‘zbekiston respublikasi ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo‘jaligi ekinlari davlat restiga kiritilgan navlarning tavsifi. T 2006 yil.
9. X.B. Shaumarov., S.Y. Islamov. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – (darslik) Toshkent, 2011.